

জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণ

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনসংখ্যা-তত্ত্বের গৈরিকীকরণ (Saffromisation of Demography) সংঘ পরিবার ও হিন্দু দক্ষিণপন্থী হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র। সংঘ পরিবার সবসময়েই প্রচার করে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার গতিময়তা (Dynamics) গুণগতভাবে পৃথক। তারা ধারাবাহিক প্রচারের মাধ্যমে এই তত্ত্বটিকে কমন উইসডম বা কমনসেন্সের স্তরে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। গৈরিক জনসংখ্যাতত্ত্বের (Saffrom Demography) প্রধান দুটি আলোচ্য বিষয় হলো : প্রথমত, বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ও দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধর্মের জন্মহার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি। গৈরিক জনসংখ্যাতত্ত্বের সম্পর্কে কিন্তু অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপেক্ষিত থেকে যায় : (১) বিভিন্ন ধর্মের মানুষদের মৃত্যুহারের পার্থক্য, (২) পরিযায়িতার (Migration) প্রসঙ্গে শুধু বেআইনিভাবে অন্য দেশ থেকে দেশের ভিতরের পরিযায়িতার বিষয়টিকে সামনে আনা হয়, কিন্তু দেশের ভিতরে ও দেশ থেকে বাইরের পরিযায়িতাকে আড়ালে রাখা হয়। ইসলামোফোবিক অবস্থানকে শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য মুসলিম-জন্মহার বিষয়ে একধরনের বন্ধ-সংস্কার (obsession) জাগিয়ে তোলা হয়। তারফলে ভারতে জনসংখ্যাতত্ত্বের আলোচনায় অত্যন্ত জীবন্ত অনেক সমস্যা তাদের আলোচনার বাইরে থেকে যায় : যেমন : (১) শিশু-কন্যার বিবাহ, (২) কন্যাজ্ঞ হত্যা, (৩) শিশুদের লিঙ্গ অনুপাত, (৪) এইডস-এর বিস্তারের প্রভাব ইত্যাদি।

এক

সংঘ পরিবারের সংগঠনগুলি ও গৈরিক জনসংখ্যা-তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন সেন্সাস রিপোর্ট বা আদমশুমারি থেকে বাছাই করা নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণ নাগরিকদের কমন সেন্সের মধ্যে এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দুরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। তাই আমরা আমাদের আলোচনা সূচনাতেই ‘কমন সেন্স’ বিষয়ে আন্তোনিও গ্রামশির তত্ত্বভাবনার প্রসঙ্গে কিছুটা আলোচনা করে নেব। গ্রামশি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে ‘কমন সেন্স’-এর প্রসঙ্গটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। একটি দর্শনের সাহায্যে অন্য একটি দর্শনের বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই দার্শনিক স্তরে গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। শুধুমাত্র কিছু আইডিয়া বা ধারণার বিরোধিতাই যথেষ্ট নয়। সেইসঙ্গে যেসব সামাজিক শক্তিসমূহ ঐসব ধারণাগুলির পিছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে, ঐসব সামাজিক শক্তিগুলি যে মতাদর্শগত কাঠামো নির্মাণ করেছে তাদের বিরোধিতা করাও অত্যন্ত জরুরি। ঐসব ধারণা ও মতাদর্শ সামগ্রিকভাবে মিলেমিশে, ‘কমনসেন্স’ নির্মাণ করে তোলে। একটি নির্দিষ্ট যুগে বিশ্বকে দেখার

ক্ষেত্রে অসমালোচনামূলকভাবে ও অসচেতনভাবে 'সাধারণ' অনেক ধারণা ও আদর্শকে আত্মীকৃত করে নেবার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে। তাই একটি বিকল্প দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে 'কমনসেন্সের' সমালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। বৃহত্তর মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে 'কমনসেন্সের' সমালোচনা একটি ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পরিসর।

সব মানুষই অসচেতনভাবে ও তার নিজের মতো করে একজন দার্শনিক। প্রথম স্তরে, কোনোরকম বৌদ্ধিক সক্রিয়তা ছাড়াই সব মানুষই বিশ্ব সম্পর্কে এক ধরনের নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে নেয়। দ্বিতীয় স্তরে তার মধ্যে একধরনের সচেতনতা ও সমালোচনামূলক মানসিকতা নির্মিত হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষ সচেতনভাবে বহির্বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হবার সময় থেকেই যে যাত্ৰিকভাবে কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে পড়ে। তাদের প্রভাবের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অসচেতন ও অসমালোচনামূলকভাবে 'চিন্তা' করতে শুরু করে। যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে, কোনোরকম বৌদ্ধিক সক্রিয়তাকে বাদ দিয়েই, মেনে নিতে শুরু করে। দ্বিতীয় স্তরে, সে নিজেই নিজের ধারণাগুলি সম্পর্কে সচেতনভাবে সমালোচনা করতে শুরু করে। নিজের মস্তিষ্কের শ্রম-ক্রিয়তার মাধ্যমে সে নিজের সক্রিয়তার পরিসরকে নির্বাচন করে নেয় ও বিশ্ব ইতিহাসকে নতুনভাবে নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ শুরু করে। নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে। অলস ও নিষ্ক্রিয়ভাবে বহির্বিষয়কে আত্মীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। তখনই তার প্রয়োজন হয় একটি আসঞ্জিত বিশ্ববীক্ষা, সুসংগঠিত দার্শনিক ও বৌদ্ধিক শৃঙ্খলা-যা ধর্ম বা কমনসেন্স তাকে দিতে পারে না। আবার ধর্ম ও কমন সেন্স পুরোপুরি একরকম হতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে খণ্ডায়িত কমনসেন্সের একটি উপাদান। সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার : কমনসেন্স হচ্ছে একটি সমষ্টিবাচক (Collective noun) বিশেষ্য। ধর্মের মতো এখানেও শুধু এক ধরনের কমনসেন্স নেই। যদিও ধর্ম ও কমনসেন্স উভয়েই ইতিহাসের পরিণতি ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। একটি সুশৃঙ্খল দার্শনিক ভাবনা বা বিশ্ববীক্ষা ধর্ম ও কমনসেন্সকে অতিক্রম করে যেতে পারে।

ধর্ম ও কমনসেন্স কোনো বৌদ্ধিক শৃঙ্খলার জন্ম দিতে পারে না। কারণ, তারা ব্যক্তি মানুষের চেতনার স্তরে বা যৌথ সামাজিক চেতনার স্তরে কোনো বীক্ষাগত আসঞ্জন (Coherence) ও সমগ্রতার (Unity) সূচনা ঘটতে পারে না। তারা অথরেটেরিয়ান অবস্থান থেকে অতীত ও বর্তমান থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের যথাপ্রাপ্ত চিন্তা ও বাস্তবকে অসমালোচনামূলকভাবে মেনে নিতে বাধ্য করে। এই অভ্যাসের মধ্যে থাকতে থাকতে কমনসেন্স হয়ে ওঠে অদার্শনিকদের দর্শন (Philosophy of non-philosophers) বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষদের চেতনায়, গড়পড়তা সাধারণ নাগরিকদের নৈতিক ধারণাসমূহ নির্মিত ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অসমালোচনামূলকভাবে আত্মীকৃত বিভিন্ন কমনসেন্সের ওপর নির্ভর করে। একটি সময় ও পরিসরে কমনসেন্স কোনো সমসত্ত্বধর্মী, অনুপম ধারণা নয়। কমনসেন্স দর্শনের 'ফোকলোর' বা 'লোকচারবিদ্যা'। লোকচার বিদ্যার মতো কমন সেন্সও বিভিন্ন-অণুত্তি প্রকরণ গ্রহণ করে। কমনসেন্সের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো : এটা এমন একটা ধারণা যা অবশ্যই খণ্ডায়িত, অ-আসঞ্জিত ও কার্যকারণ সম্পর্কহীন। কমনসেন্স যে জনগোষ্ঠীর দর্শন সেই জনগোষ্ঠীর কাছে তা মান্যতা পেয়ে যায়। আবার ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক নিয়মেই একটি সমসত্ত্বধর্মী সামাজিক গোষ্ঠী সামনে এসে যায়, যারা কমন সেন্সের বিরোধিতা শুরু করে, যাদের একটি সুশৃঙ্খল ও আসঞ্জিত দর্শন থাকে। 'অ-দার্শনিকদের দর্শন'-কে, দর্শনের ফোকলোরকে, খুব সহজেই একটি উন্নত মেধা-বুদ্ধি-সাংস্কৃতিসম্পন্ন সুশৃঙ্খল-আসঞ্জিত দর্শনের সাহায্যে প্রতিস্থাপিত করা যাবে-এমন সরল ভাবনা কিন্তু যথার্থ নয়। সাধারণ নাগরিকদের চেতনায় অতীত প্রজন্মের স্মৃতিগুলি দুঃস্বপ্নের

মতো ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সুশৃংখল-আসঞ্জিত দার্শনিক ধারণাগুলির সাধারণ নাগরিকদের চেতনায় কোনো প্রভাব নেই। বাইরের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তার প্রভাব অবশ্যই আছে। সাধারণ নাগরিকদের রাজনৈতিক চিন্তার ধারাবাহিক অন্তর্গত রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় শাসকশ্রেণীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে কমনসেন্সের বিরুদ্ধে; একটি যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ, আসঞ্জিত একটি বিকল্প মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া অবশ্যই অত্যন্ত কঠিন, সময়সাপেক্ষ, গভীর তত্ত্ব-কর্মচর্চানির্ভর প্রক্রিয়া। কমনসেন্স সবসময়েই খুব স্থূল বোধশক্তির প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তা প্রবলভাবে 'রিয়ালিস্টিক' বা বাস্তবতাবাদী ও 'মেটিরিয়ালিস্টিক' বা জড়বাদী আড়ালের পিছনে থাকে বলে চট করে তাকে কুসংস্কারমূলক বা অসমালোচনামূলকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সমালোচনা-পদ্ধতি হিসেবে আলোচনার শুরুতেই সুসংগঠিত দার্শনিক সমালোচনা না করে কমন সেন্সের সমালোচনা কিছুদূর পর্যন্ত করা উচিত। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, বুদ্ধিদীপ্ত সংগঠিত দার্শনিক আলোচনাকে কম গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে। যখনই একজন ব্যক্তিমানুষ বা গোষ্ঠী কমনসেন্স-এর সমালোচনা করতে করতে, তাকে অতিক্রম করে যেতে পারে, তখনই সে এই সংগঠিত দর্শনকে গ্রহণ করতে পারে। (সূত্র : Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Edited and translated by quintin Hoare and geoffres Nowell Smith, Orient Blackswan, 2009, pp.323-333, 419-425)

দুই

সংঘ পরিবারের লোকজনরা জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যবিষয়ে গভীর আলোচনার বদলে এক প্রবল উদ্বেজক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। 'হিন্দু জনসংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যাচ্ছে', 'মুসলিম জনসংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে', 'ভারতে হিন্দুরা কিছুদিনের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে' ইত্যাদি ভাবনা অসমালোচনামূলকভাবে বহু মানুষের চেতনায় আত্মীকৃত হয়ে যাচ্ছে সংঘ পরিবারের ধারাবাহিক সুসংগঠিত প্রচারের ফলে ও সেই সঙ্গে গণমাধ্যমের এক অংশের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকার পরিণতিতে। দক্ষিণপন্থী হিন্দু সংগঠনগুলি মনে করে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হ্রাস প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের সমানুপাতিক।

২০০৩ সালের জুলাই মাসে এ পি যোশি, এম ডি শ্রীনিবাস এবং জে কে বাজাজ লিখিত 'রিলিজিয়াস ডেমোগ্রাফি অব ইন্ডিয়া' বইটি চেন্নাই-এর সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন এল কে আদবানি। প্রকাশনায় সহায়তা দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোস্যাল সায়েন্স রিসার্চ। বইটির প্রধান মেসেজ ছিল : 'the proportion of Indian Religionists Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Jews in India is likely to fall below 50 percent early in the latter half of the twenty-first century' (Joshi et al, ibid, xix)। এই বক্তব্যটি কমনসেন্স হিসেবে অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত হলে জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণের প্রক্রিয়া মান্যতা পেয়ে যায়। কিন্তু সমালোচনামূলকভাবে দেখলে, প্রথমেই মনে হয় 'Indian Religionists' শব্দবন্ধটি একটি অ-আসঞ্জিত (incoherent) পরিভাষা। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রিলিজিয়নিস্টদের মধ্যে মুসলমান ও ক্রিষ্টিয়ানরা নেই। অর্থাৎ ভারতীয় জনগণ থেকে তাদের পৃথক করে, অসমসত্ত্বধর্মী করে, দেখানোটাই উদ্দেশ্য। ২০০১ ও ২০১১-এর আদমশুমারি অনুসারে মুসলমান ও ক্রিষ্টিয়ানদের মিলিত শতাংশের হিসেব যথাক্রমে ১৫.৪৭% ও ১৬.৫৩%। এই বইটিতে যে স্ট্যাটিসটিক্যাল রিগ্রেসন টেকনিক ব্যবহার করা হয়েছে তা তাদের সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উলটোদিকে দেখা গেছে প্রত্যেক ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর

মধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান। হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হারের তুলনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণি-১

বিষয় : হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার (%)

ধর্ম	১৯৮১-১৯৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১
হিন্দু	২৩%	২০%	১৬.৮%
মুসলিম	৩৩%	২৯%	২৪.৬%

সংঘ পরিবার রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য এতই বেশি যে, তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বা বোঝাপড়া অসম্ভব। বহু মানুষের মধ্যে কমনসেন্সের স্তরে এই অসম্ভাব্যতার বিষয়টি বাস্তবে অস্তিত্ববান। ইসমামোফোবিক ধারণাগুলিকে সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখাগুলি ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে। গোঁড়া হিন্দু রাজনীতির লোকেরা সব সময়েই এই বিশ্বাসকে চারিয়ে দেবার চেষ্টা করছে যে, মুসলমানরা দেশবিরোধ, ভারতবিরোধী শক্তি ও মুসলমান নারীরাই তাদের প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য। তারা একটি বৃহত্তর হিন্দু ঐক্য গড়ে তুলতে চাইছে। কিন্তু বাস্তবে শ্রেণি, জাতাপাত, পেশা ও লিঙ্গ-ভিত্তিক ঘেসব বহুত্ব ও সংঘাত বিদ্যমান সেগুলিকে তারা অস্বীকার করছে। তার ফলে হিন্দু ঐক্যের ধারণা শুধুমাত্র কমনসেন্সের স্তরেই গৃহীত হতে পারে। কোনো আসঞ্জিত ও সংগঠিত বিশ্ববীক্ষার ওপর বৃহত্তর হিন্দু ঐক্যের ধারণা দাঁড়িয়ে নেই। তার ফলে গৈরিক জনসংখ্যাতত্ত্বকেও বহু তথ্যকে আড়াল করতে হয়। শুধুমাত্র কিছু বানিয়ে তোলা, জাগিয়ে তোলা, বাড়িয়ে তোলা অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত কমনসেন্সের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যকেই সামনে আনা হয়, লালন করা হয়।

দেশভাগের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কেই সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হয়। পাকিস্তানী গুপ্তচর ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরাই দেশের ভিতরে সব ধরনের ছোট বড় সমস্যাগুলিকে বানিয়ে তুলছে। সব থেকে বড় বিপদ মুসলিম নারীদের জন্মহার। তার ফলে দেশে মুসলিম জনসংখ্যা এমন স্তরে পৌঁছবে যে, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে মুসলিমরা তাদের পাশে দাঁড়াবে ও পাকিস্তান ভারত জয় করে নেবে। সংঘ পরিবারের সবকটি শাখা এই ধরনের যুক্তিহীন, তথ্য বর্জিত, অ-আসঞ্জিত, অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত বক্তব্যগুলিকে কমনসেন্সের স্তরে তুলে নিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তার জন্য তারা প্রয়োজনমতো জনসংখ্যাতত্ত্বের গৈরিকীকরণ ঘটাবে। মুসলিমরা সব সময়ে জাতিবিরোধী। কংগ্রেস ‘মুসলিম ভোট ব্যাকের’ স্বার্থে তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে। পরিণতিতে মুসলিমরা ‘এন ব্লক’, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্তরের নির্বাচনগুলিতে, কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ কংগ্রেসকে ভোট দিলেও তা কখনই সমসত্ত্বধর্মী ছিল না। মুসলিম ভোট সব সময়েই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যে অঞ্চলে যে দল দরিদ্র মানুষদের স্বার্থে কাজ করেছে, সেই অঞ্চলে মুসলিমদের বড় অংশ তাদের ভোট দিয়েছে। সেই কারণে ‘মুসলিম ভোটব্যাক’ বিষয়ক ভাবনা একটি কমনসেন্স মাত্র। যদিও জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী এই ভাবনাটি কমনসেন্সের মতো বহু মানুষের চেতনায় আত্মীকৃত হয়ে রয়েছে। মুসলিম ধর্মান্বলম্বী মানুষরা কোনো এক ধর্মীয় কেন্দ্র থেকে নির্দেশ পেয়ে ‘এন ব্লক’ ভোট দেয় – এটা মেনে নেওয়া মানে, দেশের সমস্ত ইসলাম ধর্মান্বলম্বী মানুষ গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষ থেকে আলাদাভাবে অবস্থান করছে – এটাও মেনে নেওয়া। এই মেনে নেওয়াটা অবশ্যই জাতীয় ঐক্যের ভাবনার পরিপন্থী।

সংঘ পরিবার রামচন্দ্রকে দেশের হিন্দু পুরুষদের সামনে আদর্শ পুরুষ হিসেবে, ‘মর্যাদা পুরুষোত্তম’ হিসেবে হাজির করে। তারা রামকে যেকোনো আক্রমণের মুখে অটল, সংশয়হীন, দৃঢ়চেতা যোদ্ধা হিসেবে দেখাতে চায়। রাম হচ্ছে আক্রমণাত্মক পুরুষ এবং তার সামনে সব সংশয়বাদী ও অবিশ্বাসীদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে। অন্যদিকে হিন্দু নারীদের চিহ্নিত করা হয় জাতির মা হিসেবে, যারা হবেন বিশুদ্ধ দেশপ্রেমিক হিন্দু নাগরিক, যারা রামের জন্মস্থানকে আক্রান্ত সন্তানের মতো রক্ষা করবেন। মুসলিম পুরুষদের রক্ত গরম, তারা দাঙ্গা বাধায় ও দাঙ্গার সময়ে ভয়ংকর হিংস্র আক্রমণ চালায়। হিন্দুদের দ্বারা উত্তেজনা ছড়ানো, আক্রমণ করা ও রাষ্ট্র কর্তৃক হিন্দুদের রক্ষা করার বিষয়ে সংঘ পরিবার স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চুপ থাকে। তাদের মতে, মুসলিম নারীরা পুরুষদের দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে নিপীড়িত হয়। কমনসেন্সের স্তরে একথা খুব সহজেই মান্যতা পেয়ে যায়, কারণ মুসলিম পুরুষরা ‘তালাক’ দিতে পারে। মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনযাপন প্রবলভাবে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে মুসলিম নারীরা অন্য ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নারীদের তুলনায় বেশি সন্তানের জন্ম দেয়। কারণ মুসলিম নারীরা অনেক বেশি পশ্চাৎপদ, প্রবলভাবে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও কঠোরভাবে পুরুষ নির্দেশিত। মুসলিম পুরুষরা হিন্দু পুরুষদের তুলনায় বেশি সন্তানের জন্ম দেয় – তার কারণ তাদের একাধিক বিয়ে, সহজেই তালাক দিতে পারে, ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশ তারা নির্দিধায় মান্য করে। মুসলিম ধর্মীয় নেতারা হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য পুরুষদের দিয়ে বেশি করে সন্তান উৎপাদন করায়। সংঘ পরিবারের বক্তব্য অনুসারে, পর্দা প্রথা, বহু বিবাহ, শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা, নারীদের পিছিয়ে রাখা ও ক্ষমতা দখলের এজেন্ডা, সব মিলিয়ে মুসলিমদের বেশি জন্মহারের বিষয়টিকে ‘ব্যাখ্যা’ করা যায়। এইভাবে কমনসেন্সের সাহায্যে সংঘ পরিবার সব সময়েই প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে, হিন্দু ও মুসলিমরা সন্তাগতভাবেই পৃথক ও ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে মুসলিমরা সব সময়েই স্থায়ী আতঙ্ক।

তিন

আমরা আগেই দেখেছি, ১৯৮০-র দশক থেকে ভারতবর্ষে জন্মহার কমছে। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে জন্মহার কম হলে যে স্বাস্থ্যের দিক থেকে, পারিবারিক ও আর্থিক দিক থেকে অনেক সুবিধা সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করা মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণপন্থী হিন্দুদের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালানো হয় যে, মুসলিমরা ধর্মীয় কারণে কনট্রাসেপটিভ ব্যবহার করে না ও স্টেরিলাইজেন্স পদ্ধতির আশ্রয় নেয় না। এ আর ওমরানের মতে, পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিরোধক ব্যবহারের বিষয়ে ইসলামিক টেক্সটে স্পষ্টভাবে কিছু বলা নেই। আবার কোনো কোনো সূত্রে বলা আছে coitus interruptus (coitus that is Intentionally interrupted by withdrawal before ejaculation) -কে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে এবং সেই সঙ্গে সবধরনের নন-টারমিনাল পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে। অন্তঃসত্ত্বা হবার তিনমাস পরে ‘ensoulment’ (endowment with a soul বা আত্মা) হয়। কোনো কোনো থিওলজিস্ট-এর মতে, ‘ensoulment’-এর আগে গর্ভপাত সমর্থনযোগ্য। অনেক থিওলজিস্ট-এর মতে, মায়ের স্বাস্থ্যের স্বার্থে, গুরুতর সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনে, নৈতিকভাবে বন্ধ্যাত্বকরণ গ্রহণযোগ্য। (A.R. Omran, Family Planning in the Legacy of Islam, Routledge, 1992) ১৯৭০-এর দশক থেকে বাংলাদেশে Total Fertility Rate বা TFR কমছে, তার প্রধান কারণ জন্মনিরোধক ব্যবহারের বৃদ্ধি। ইরান সমেত অনেকগুলি মুসলিম প্রধান দেশে বন্ধ্যাত্বকরণের সাহায্য না নেওয়ায় নারী ও পুরুষের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৭৯-এর 'বিপ্লবের' পরে ইরানে বন্ধ্যাকরণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৯৮৯-এর পরে তা আবার শুরু হয়েছে। (C.M. Obermeyer, Religious Doctrine, State Ideology and Reproductive Options in Islam, pp 59-75 in Power and Decision : The Social Control of Reproduction (Eds.) G. Sen and R.C. Snow, Boston, Harvard School of Public Health, 1994) অর্থাৎ মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে হচ্ছে এমন সিদ্ধান্ত একধরনের কমনসেন্স মাত্র।

আমরা যদি Total Fertility Rate বা TFR-এর দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে TFR গোটা ভারতে ধারাবাহিকভাবে কমছে। TFR থেকে বোঝা যায় গোটা ভারতে জননক্ষম থাকা বছরগুলিতে প্রতি নারী পিছু কতগুলি শিশুর জন্ম হচ্ছে। মহিলা প্রতি সন্তান সংখ্যা ২.১ হলে তাকে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছালে মোট জনসংখ্যার আর পরিবর্তন ঘটে না। জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক স্তরে ২.১-কে বলা হয় রিপ্লেসমেন্ট অবস্থা। আমরা সারণি-২-এর দিকে তাকালে বুঝতে পারব কোন রাজ্যে (বড় রাজ্য) TFR কত ও তা রিপ্লেসমেন্ট অবস্থা থেকে কত দূরে বা কাছে। আবার এই সারণি থেকে এটাও বোঝা যাবে দশ বছরের তফাতে TFR হ্রাসের প্রবণতাকেও। (seccensusindia.govt.in)

সারণি-২

বিষয় : ২০০০-২০০২ ও ২০১০-১২ 'র মধ্যে গড় TRF পরিবর্তনের শতাংশের হিসেব (ভারত ও বড় রাজ্যগুলির)

ভারত ও বড় রাজ্য	মোট			গ্রাম			শহর		
	২০০০- ০২	২০১০- ১২	পরিবর্তন %	২০০০- ০২	২০১০- ১২	পরিবর্তন %	২০০০- ০২	২০১০- ১২	পরিবর্তন %
ভারত	৩.১	২.৪	-২২.৬	৩.৪	২.৭	-২০.৬	২.৩	১.৯	-১৭.৪
অন্ধ্র প্রদেশ	২.৩	১.৮	-২১.৭	২.৪	১.৯	-২০.৮	২.০	১.৬	-২০.০
আসাম	৩.০	২.৪	-২০.০	৩.২	২.৬	-১৮.৮	১.৮	১.৫	-১৬.৭
বিহার*	৪.৪	৩.৪	-২২.৭	৪.৬	৩.৬	-২১.৭	৩.২	২.৪	-২৫.০
গুজরাট	২.৯	২.৫	-১৩.৮	৩.২	২.৭	-১৫.৬	২.৩	২.০	-১৩.০
হরিয়ানা	৩.১	২.৩	-২৫.৮	৩.৩	২.৪	-২৭.৩	২.৫	২.০	-২০.০
হিমাচল প্রদেশ	২.২	১.৮	-১৮.২	২.২	১.৮	-১৮.২	১.৮	১.৩	-২৭.৮
কর্ণাটক	২.৪	১.৯	-২০.৮	২.৬	২.১	-১৯.২	১.৯	১.৭	-১০.৫
কেরালা	১.৮	১.৮	০০	১.৮	১.৮	০০	১.৮	১.৮	০০
মধ্য প্রদেশ*	৩.৯	৩.১	-২০.৫	৪.৩	৩.৩	-২৩.৩	২.৫	২.১	-১৬.০
মহারাষ্ট্র	২.৪	১.৮	-২৫.০	২.৬	২.০	-২৩.১	২.২	১.৬	-২৭.৩
ওড়িশা	২.৭	২.২	-১৮.৫	২.৮	২.৩	-১৭.৯	২.১	১.৫	-২৮.৬
পাঞ্জাব	২.৪	১.৭	-২৯.২	২.৫	১.৮	-২৮.০	২.০	১.৭	-১৫.০
রাজস্থান	৪.০	৩.০	-২৫.০	৪.৩	৩.২	-২৫.৬	২.৮	২.৪	-১৪.৩
তামিলনাড়ু	২.০	১.৭	-১৫.০	২.১	১.৭	-১৯.০	১.৮	১.৭	-৫.৬
উত্তর প্রদেশ*	৪.৬	৩.৩	-২৮.৩	৪.৮	৩.৫	-২৭.১	৩.৪	২.৬	-২৩.৫
পশ্চিমবঙ্গ	২.৪	১.৭	-২৯.২	২.৬	১.৯	-২৬.৯	১.৬	১.৩	-১৮.৮

* বিহার, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের মধ্যে যথাক্রমে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ডকে যুক্ত করা আছে।

পাশাপাশি আমরা যদি ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের TFR-এর তুলনা করি তাহলেও দেখা যায়, হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষ ও মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে TFR ক্রমাগত কমছে। (See www.indexmundi.com)

সারণি-৩

বিষয় : ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে TFR প্রবণতা (প্রতি নারী পিছু সন্তানের জন্মে)

দেশ	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
ভারতবর্ষ	৩.১১	৩.০৪	২.৯৮	২.৯১	২.৮৫	২.৭৮	২.৭৩	২.৬১	২.৬৬	২.৬২	২.৬৫	২.৬২	২.৫৮	২.৫৫	২.৫১
বাংলাদেশ	২.৮৫	২.৭৮	২.৭২	৩.১৭	৩.১৫	৩.১৩	৩.১১	৩.০৯	৩.০৮	২.৭৪	২.৬৫	২.৬০	২.৫৫	২.৫০	২.৪৫
পাকিস্তান	৪.৫৬	৪.৪১	৪.২৫	৪.১০	৪.২৯	৪.১৪	৪.০০	৩.৭১	৩.৭৩	৩.৬০	৩.২৪	৩.১৭	৩.০৭	২.৯৬	২.৪৬

আবার ইউনাইটেড নেশনস এর সূত্র থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকেও দেখা যায় যে, ৪৬টি মুসলিম প্রধান দেশেও TFRক্রমহ্রাসমান। (see www.prb.org)

সারণি-৪

বিষয় : ৪৬টি মুসলিম প্রধান দেশের TFR-এর প্রবণতা

বছর	৭ বা তার বেশি	৬	৫	৪	৩	২ বা তার কম	মোট দেশ
১৯৬০-১৯৬৫	২৫	১৭	০৪	০০	০০	০০	৪৬
১৯৭৫-১৯৮০	১৯	১০	১১	০৫	০১	০০	৪৬
১৯৮০-১৯৮৫	১২	১৫	০৬	০৯	০৪	০০	৪৬
১৯৯৫-২০০০	০৪	০৮	০৮	০৩	১১	১২	৪৬
২০০৮	০১	০৭	০৩	০৮	০৬	২১	৪৬

চার

আমরা যদি উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকাই তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈপরীত্যের সন্ধান পাব। উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্য (উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড় ও রাজস্থান) ও দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের (অন্ধ্র প্রদেশ ও কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও কেরালা) বিভিন্ন মাপকাঠির তুলনামূলক তথ্য নিচের সারণিগুলিতে দেওয়া আছে। উত্তর ভারতের তিনটি নতুন রাজ্যে (উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়) মোট জনসংখ্যা খুবই কম (দেশের মোট জনসংখ্যার ৫.৬৭ শতাংশ)। ২০১১ সালে উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যের জনসংখ্যা দেশের ৪২.৪১ শতাংশ। দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্যের জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৭.৮৫ শতাংশ। ১৯৫১ সালে উত্তরের সাতটি রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৩৯.৬ শতাংশ এবং দক্ষিণের চারটি রাজ্যে ছিল ২৬.০৮ শতাংশ। (১৯৫১তে উত্তরের সাতটি রাজ্য আসলে ছিল চারটি রাজ্য। পরবর্তীকালে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশ বিভক্ত হয়েছে।) অর্থাৎ উত্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (৩৯.৬% থেকে ৪২.৪১), কিন্তু বিপরীতদিকে দক্ষিণে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে (২৬.০৮% থেকে ১৭.৮৫%)। (See Wikipedia.org) আমরা যদি উত্তরের রাজ্যগুলির গড় TFR-এর দিকে তাকাই (সারণি-৪ ও ৫) তাহলে দেখব তা ৩ থেকে ৩.৪-এর মধ্যে। অন্যদিকে দক্ষিণের ক্ষেত্রে তা ১.৭ থেকে ১.৯ এর মধ্যে। অর্থাৎ রিপ্লসেমেন্ট অবস্থার (২.১) থেকে কম। নারী ও পুরুষের অনুপাত (প্রতি হাজার পুরুষে কতজন নারী) বা-দিক থেকেও দক্ষিণের চারটি রাজ্য অনেক এগিয়ে। (see Wikipedia.org ও sikhinstitute.org-তে গুরিন্দর কাউর ও দিভজোত কাউরের প্রবন্ধ।)

সারণি-৫

বিষয় : ১১টি রাজ্যের তুলনামূলক বিচার

রাজ্যের নাম	২০১১ সালের ভারতের জনসংখ্যার % হিসাবে	এক দশকের বৃদ্ধি (২০০১-১১) %	নারী পুরুষ অনুপাত	TFR (২০০০-২০০২) #	TFR (২০১০-২০১২)	TFR-এর পরিবর্তন %
উত্তর প্রদেশ	১৬.৪৯	২০.১০	৯০৮	৪.৬	৩.৩	- ২৮.৩০
উত্তরাখণ্ড	০.৮৪	১৯.২০	৯৬৩	*	*	*
বিহার	৮.৫৮	২৫.১০	৯১৬	৪.৪	৩.৪	- ২০.০০
ঝাড়খণ্ড	২.৭২	২২.৩০	৯৪৭	*	*	*
মধ্য প্রদেশ	৬.০০	২০.৩০	৯৩০	৩.৯	৩.১	- ২০.৫০
ছত্তিশগড়	২.১১	২২.৬০	৯৯১	*	*	*
রাজস্থান	৫.৬৭	২১.৪০	৯২৬	৪.০	৩.০	- ২৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪.০৮	১১.১০	৯৯৩	২.৩	১.৮	- ২১.৭০
কর্ণাটক	৫.০৫	১৫.৭০	৯৬৮	২.৪	১.৯	- ২০.৪০
তামিলনাড়ু	৫.৯৬	১৬.৬০	৯৯৫	২.০	১.৭	- ১৫.০০
কেরালা	২.৭৬	৪.৯০	১০৮৪	১.৮	১.৮	০০
ভারত	১০০	১৭.৬৪	৯৪০	৩.১	২.৪	- ২২.৬০

TRF = Total Fertility Rate. * বিহার, এম পি এবং ইউ পির হিসেব ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় ও উত্তরাখণ্ডের মধ্যে ধরা আছে।

যদি ধর্মীয় কারণেই মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হয়, তাহলে উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যে TFR বেশি কেন, নারী-পুরুষের অনুপাতেই বা উত্তরের রাজ্যগুলি পিছিয়ে কেন? জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাসের বিভিন্ন ধরনের শর্ত থাকে, সেগুলিকে সংঘ পরিবার বিবেচনার মধ্যে রাখে না।

আমরা যদি ২০০১ সালের হিসেব অনুসারে উক্ত ১১টি রাজ্যের হিন্দু ও মুসলিম সমাজের TFR-এর তুলনা করি তাহলেও দেখব দক্ষিণের চারটি রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে TFR কম, উত্তরের ৭টি রাজ্যের তুলনায়। (সারণি-৬)

সারণি-৬

বিষয় : ২০০১-এ ১১টি রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের TFR

রাজ্য	সব ধর্মের মধ্যে TFR	হিন্দুদের মধ্যে TFR	মুসলিমদের মধ্যে TFR
উত্তরাখণ্ড	৩.৬	২.৯	৫.১
রাজস্থান	৪.২	৪.১	৪.৮
উত্তর প্রদেশ	৪.৪	৪.১	৪.৮
বিহার	৪.৫	৪.৫	৫.১
ঝাড়খণ্ড	৪.১	৩.৮	৪.৯
ছত্তিশগড়	৩.৬	৩.৪	৩.০
মধ্য প্রদেশ	৩.৯	৩.৯	৩.৮
অন্ধ্র প্রদেশ	২.৩	২.৩	২.৮
কর্ণাটক	২.৪	২.৩	৩.২

কেরালা	১.৭	১.৫	২.৬
তামিলনাড়ু	১.৮	১.৮	২.১
ভারত	৩.২	৩.১	৪.১

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি পত্রিকার ২০০৫-এর ২৯শে জানুয়ারি সংখ্যায় এস. ইরুদয়া রাজনের প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ২০০১ সালে গোটা দেশে গড় TFR ছিল ৩.২। উত্তর ভারতের সাতটি রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল TFR ৫.১ থেকে ৩.০ এর মধ্যে। ছত্তিশগড় বাদে (৩.০) বাকি ৬টি রাজ্যে ৩.২-এর ও পরে। অন্যদিকে দক্ষিণের চারটি রাজ্যে ৩.২ থেকে ২.১। অর্থাৎ জাতীয় গড়ের সমান বা তার থেকে কম। শুধু ধর্মীয় কারণেই যদি মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তাহলে এই আঞ্চলিক বিভিন্নতা (Regional Variation) দেখা যায় কেন?

পাঁচ

সংঘ পরিবারের দীর্ঘদিনের অভিযোগ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা ধর্মীয় কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির আশ্রয় নেন না। মুম্বাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট ফর পপুলেশন সায়েন্সেস-এর উষা রামের একটি প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে তাদের সমীক্ষা অনুসারে ১৯৯২-৯৩-তে বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহার করতেন হিন্দুদের ১৬.১% ও মুসলমানদের ১৬.২%, ১৯৯৮-৯৯-এ হিন্দুদের মধ্যে ১৯.৬% ও মুসলিমদের মধ্যে ১৯.৫% এবং ২০০৫-০৬-এ হিন্দুদের মধ্যে ২৬.৯% ও মুসলিমদের মধ্যে ২৬.৬%। সারণি-৭ থেকে নিবীজকরণ ও বিভিন্ন ধরনের Spacing method-এ হিন্দু ও মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। (seeifconference.org) Spacing method হল একটি সন্তানের জন্মের পর দ্বিতীয়বার সন্তান ধারণের মধ্যে কমপক্ষে ১৮ মাসের পার্থক্য রাখা। তার জন্য ডাক্তাররা বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারে কথা বলেন। আবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় : নিবীজকরণের প্রবণতা হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় মুসলিমদের মধ্যে কম। আবার অন্যদিকে আধুনিক স্পেসিং মেথড ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুসলিম

সারণি-৭

বিষয় : ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০৫-০৬-এর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বিবাহিত নারীদের মধ্যে (১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের) বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহারের তথ্য।

ধর্ম/ সময়	অব্যবহার ও ব্যবহারের %				N	ব্যবহারের %			
	ব্যবহার করেন না	নিবীজকরণ করেছেন	আধুনিক স্পেসিং মেথড ব্যবহার (কনডোম)	প্রথাগত স্পেসিং মেথড ব্যবহার		নিবীজকরণ	আধুনিক স্পেসিং মেথড (কনডোম)	প্রথাগত স্পেসিং মেথড ব্যবহার	মোট
হিন্দু									
২০০৫-০৬	৭২.৯	১০.৭	৯.৮ (৪.৯)	৬.৮	১৯১৩২	৩৯.৮	৩৬.৪ (১৫.২)	২৩.৮	১০০
১৯৯৮-৯৯	৮০.২	১০.২	৫.৬ (২.৩)	৩.৮	৪৯৮৪৪	৫২.০	২৮.৬ (১১.৭)	১৯.৪	১০০
১৯৯২-৯৩	৮৩.৯	৮.৩	৪.৮ (২.১)	৩.০	২১৭১২	৫১.৬	২৯.৮ (১৩.০)	১৮.৬	১০০

মুসলিম									
২০০৫-০৬	৭১:৪	৫.৭	১৩.৬ (৫.৬)	৯.৩	৩৪৯৬	১৯.৯	৪৭.৬ (১৯.৬)	৩২.৫	১০০
১৯৯৮-৯৯	৮০.৫	৪.৯	৮.৪ (৩.৩)	৬.২	৩৪০৭	২৫.১	৪৩.১ (১৬.৯)	৩১.৮	১০০
১৯৯২-৯৩	৮৩.৬	৪.৭	৫.৬ (২.১)	৫.৯২	৩৪৭৬	২৯.০	৩৪.৬ (১৩.০)	৩৬.৪	১০০
অন্যান্য ধর্ম *									
২০০৫-০৬	৬৭.৩	১৩.৭	১৩.৭ (৮.৫)	৫.২	৮৮১	৪২.০	৪২.০ (২৬.১)	১৬.০	১০০
১৯৯৮-৯৯	৭৩.১	৯.৫	১১.৯ (৫.৯)	৫.২	৯৭২	৩৫.৭	৪৪.৭ (২২.২)	১৯.৫	১০০
১৯৯২-৯৩	৮০.৪	৪.৯	১০.৬ (৪.৭)	৩.৯	১২০২	২৫.৩	৫৪.৬ (২৪.২)	২০.১	১০০

*অন্যান্য ধর্মের মধ্যে রয়েছে শিখ, খ্রীষ্টান

ও অন্যান্য ধর্মালম্বীরা হিন্দুদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি প্রথাগত স্পেসিং মেথড ব্যবহারের ক্ষেত্র ও হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা এগিয়ে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিভিন্নভাবে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

৬. উষা রাম-এর গবেষণা থেকে এমন সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌঁছানো যায়।

ছয়

উত্তর ভারত ও পূর্ব ভারতের যে অংশগুলিতে মুসলিমদের মধ্যে জন্মহার বেশি সেই অঞ্চলগুলিতে মুসলিম নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হারও কম। সারণি-৮ থেকে বোঝা যায় হিন্দু ও মুসলিম নারীদের TFR ও সাক্ষরতার হারে পার্থক্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ২০০১ সালের হিসেব অনুসারে হরিয়ানায় সাক্ষরতার হার হিন্দু নারীদের মধ্যে ৫৭.১% ও মুসলিম নারীদের মধ্যে ২১.৫% (পার্থক্য ৩৫.৬%)। হরিয়ানাতে মুসলিম নারীদের TFR-এর পার্থক্য হিন্দু নারীদের তুলনায় তিন-এর বেশি। আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও পাঞ্জাবেও মুসলিম নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার হিন্দু নারীদের তুলনায় অনেক কম এবং TFR বেশি। পার্থক্য ২.৬ থেকে ১.২-এর মধ্যে। আবার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলিতে নারী ও পুরুষের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য কম ও TFR -এর পার্থক্যও কম। তা থেকে বোঝা যায়, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার কমাতে হলে তাদের নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার বিস্তার, শিক্ষার বিস্তার, একটি অপরিহার্য শর্ত। ধর্মই যদি মুসলিম সমাজের, TFR বেশি হবার কারণ হতো তাহলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেই TFR কম তো না। কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের TFR -এর পার্থক্য ০.৩ থেকে ১.১-এর মধ্যে এবং হিন্দু ও মুসলিম নারীদের সাক্ষরতার হারের পার্থক্য ১.২ থেকে ৯.৯-এর মধ্যে। (See. EPN, January 2005, S Jrudaya Rajan)

সারণি-৮

বিষয় : ২০০১-এ বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের TFR ও নারী সাক্ষরতার পার্থক্যের তুলনা

রাজ্য	মুসলিম TFR- হিন্দু TFR	মুসলিম নারী সাক্ষরতার হার-হিন্দু নারী সাক্ষরতার হার
জম্মু ও কাশ্মীর	০.৫	-২৪.১
হিমাচল প্রদেশ	১.৫	-২১.১
পাঞ্জাব	১.২	-২৪.৯
উত্তরাখণ্ড	২.২	-২১.৪
হরিয়ানা	৩.২	-৩৫.৬
রাজস্থান	০.৭	-২.৪
উত্তর প্রদেশ	০.৭	-৫.৭
বিহার	০.৬	-১.৯
সিকিম	১.৭	-৪.৫
অরুণাচল প্রদেশ	১.৬	-৭.৫
নাগাল্যান্ড	২.৬	-৩২.৩
মণিপুর	২.০	-২৩.১
মিজোরাম	১.৯	-২৩.৮
ত্রিপুরা	১.৭	-১৫.৯
মেঘালয়	২.২	-২৫.১
আসাম	২.৩	-২০.৯
পশ্চিমবঙ্গ	১.৯	-১৩.৩
ঝাড়খণ্ড	১.১	৩.৫
ওড়িশা	০.৭	১১.৭
ছত্তিশগড়	-০.৪	২৩.২
মধ্য প্রদেশ	-০.১	১১.১
গুজরাট	০.২	৬.৮
মহারাষ্ট্র	০.৮	৪.৯
অন্ধ্র প্রদেশ	০.৫	৯.৯
কর্ণাটক	০.৯	৭.৭
কেরালা	১.১	-১.২
তামিলনাড়ু	০.৩	১৩.৮

সাত

২০০১-এর সেক্সাস রিপোর্ট অনুসারে, প্রথমে 'আন অ্যাডজাস্টেড' তথ্য অনুসারে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি হারের পার্থক্য ছিল ১.৬ শতাংশ। 'অ্যাডজাস্টেড' তথ্য আসার পরে দেখা গেল সংখ্যাটি নেমে হয়েছে ০.৯ শতাংশ। আমরা আগেই এ পি জোশি ও অন্যান্যদের লেখা 'রিলিজিয়াস ডেমোগ্রাফি অব ইন্ডিয়া' বইটির কথা বলেছিলাম। পাকিস্তান ও

বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের মুসলিম জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করে 'ইন্ডিয়ান রিলিজিওনিস্ট'রা (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্যরা, পরবর্তী পাঁচ দশকের মধ্যে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে বলে মতপ্রকাশ করা হয়েছিল উক্ত বইতে। জনসংখ্যা তত্ত্বের গৈরিকীকরণ ঘটানোর নন-ডেমোগ্রাফাররা। ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা যেহেতু হিন্দুদের তুলনায় অনেক কম তাই শতাংশের হিসেবে মুসলিম জনসংখ্যা সামান্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও মোট সংখ্যার দিক থেকে তা হিন্দুদের মোট জনসংখ্যার তুলনায় অতি সামান্য। ২০১১-র হিসেব মতো ভারতে হিন্দু জনসংখ্যা ৯৬৬, ৩৭৮, ৮৬৮ হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যা ১৭২, ২৪৫, ১৫৮ জন। শতাংশের হিসেব নিয়ে আলোচনার সময়ে মোট জনসংখ্যার বিষয়টিও স্মরণে রাখা দরকার। তাহলেই 'হিন্দুত্ববাদী জনসংখ্যা তাত্ত্বিক'রা যেভাবে ইসলামোফোবিয়া বানিয়ে তোলার চেষ্টা করে তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব। মুসলিম জনসংখ্যা এখন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা যদি নাও কমে, তাহলেও আগামী ৫০ বছরে মোট মুসলিম জনসংখ্যা মোট হিন্দু জনসংখ্যার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবে না।

গৌরিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিকরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে কথা বলার সময়ে শুধু হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাবৃদ্ধির পার্থক্য বিষয়ে কথা বলেন। বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের রকমফের বিষয়ে গৈরিক জনসংখ্যাতাত্ত্বিকরা পুরোপুরি নিশ্চুপ থাকেন। হিন্দুদের একটি বড় হোমোজিনিয়াস বা সমসত্ত্বধর্মী জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ডেমোগ্রাফিক বা জনসংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কেলাস অত্যন্ত উন্নত রাজ্য। কেলাসেও হিন্দু নায়ারদের তুলনায় হিন্দু ব্রাহ্মণদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম। আবার লাতিন ক্রিস্টিয়ানদের তুলনায় সিরিয়ান ক্রিস্টিয়ানদের বৃদ্ধির হার কম। ঔপনিবেশিক পর্বের সূচনা থেকেই মাইক্রোলেভেলে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রত্যক্ষভাবে আইনগত বা সামাজিক ইনজিনিয়ারিং-এর দ্বারা সফলভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। আর এই অনিয়ন্ত্রয়ণের ঘটনাকেই বড় করে দেখিয়ে মৌলবাদীরা তাদের স্বার্থসাধন করতে চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে শুরু করার আগে তাদের বৃদ্ধির হার অনেক বেশি ছিল। কেলাসেই দেখা গেছে স্বাধীনতার পরেও সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল দেশের গড় বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। (১৯৭১-এ ২.৩৩%, ১৯৮১-তে ১.৭৬%, ১৯৯১-তে ১.৩৩%, ২০০১-এ ০.৯১%, ২০১১তে ০.৭৪%।)

১৯৯১-২০০১-এ জাতীয় স্তরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৯%, পক্ষান্তরে কেলাসে হার ছিল ০.৯১%। আবার ১৯৮১-৯১ ও ১৯৯১-২০০১-এর মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেমে এসেছিল প্রতি বছরে ৩.২% থেকে ২.৯%তে। এস ইরুদয়া রাজন EPW-তে (January 29, 2005) প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন : বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে বিগত ১০০ বছরের যেসব তথ্য রয়েছে (১৯০১-২০০১) সেগুলির তুলনামূলক বিচার করলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসে। যেগুলি সাধারণভাবে গণমাধ্যমগুলিতে একেবারেই আসে না। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মুসলিমদের তুলনায় বেশি। তারপর থেকেই মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দুদের অতিক্রম করে যেতে থাকে। ১৯১১-২১-এ ইনফ্লুয়েন্সজা মহামারীর সময়ও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শূন্য, হিন্দুদের বৃদ্ধিহার ছিল নেগেটিভ, কিন্তু মুসলিমদের বৃদ্ধিহার ছিল ০.১% প্রতি বছরে। স্বাধীনতার পরে উভয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল। ১৯৪১-৫১তে স্বাধীনোত্তর ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ১.৮% কমে গিয়েছিল ও হিন্দু জনসংখ্যা ২.৪% বৃদ্ধি পেয়েছিল - দেশভাগ ও বিপুল সংখ্যক মানুষের পরিয়ায়ীতার কারণে। স্বাধীনতার পরের বছরগুলিতে হিন্দুদের বৃদ্ধি হার ছিল ২.০-২.২ শতাংশ প্রতি বছরে ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ২.৭-২.৮ শতাংশ প্রতি বছরে। ১৯৬১-১৯৯১-এর মধ্যে উভয়

সম্প্রদায়ের বার্ষিক বৃদ্ধিহার ছিল ২-এর বেশি। ১৯৮১-৯১ ও ১৯৯১-২০০১-এ হিন্দু (২.০ থেকে ১.৮) ও মুসলিম (২.৮ থেকে ২.৬) উভয় সম্প্রদায়ের বার্ষিক বৃদ্ধিহার কমেছে একই পরিমাণে (০.২%)। ফাটিলিটি ট্র্যানজিসনে মুসলিম সমাজ শুরু করেছে দেরিতে তাই এখনও তারা হিন্দু সমাজের পিছনে রয়েছে।

আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জন্মহার, মৃত্যু হার ও পরিযায়িতার সম্পর্ক রয়েছে। সারণি-৯ ও ১০-এ উক্ত তিনটি শর্তের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে (ইরুদয়া রাজন)। সারণি-৯ থেকে, প্রতিবেশী দেশ থেকে হিন্দু ও মুসলিম-পরিযায়িতার বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। যা সংঘ পরিবারের বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করে। পরিযায়িতার ফলে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ০.১৪% ও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ০.২০%। গোটা দেশের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ০.২৫%। সংঘ পরিবারের বক্তব্য অনুসারে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ মুসলিম অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুপ্রবেশ হচ্ছে ধরে নিলে মুসলিম জনসংখ্যা প্রতি বছরে ২.৪-এর বদলে হচ্ছে ২.৬%। সুতরাং মুসলিম অনুপ্রবেশের জন্য হিন্দুরা ভারতে সংখ্যালঘু হয়ে যাবে এমন ধারণা কমনসেন্স মাত্র। আবার সদ্যোজাত মৃত্যুহার ও শিশু মৃত্যুহার হিন্দুদের মধ্যে বেশি ও মুসলিমদের মধ্যে কম (সারণি-১০)। পাশাপাশি একথাও মনে রাখা দরকার যে, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীন, নেপাল, ভুটান মায়ানমার, শ্রীলংকা ইত্যাদি দেশ থেকে হিন্দু ও খ্রিস্টিয়ান ধর্মাবলম্বীদেরও অনুপ্রবেশ ঘটছে। গৈরিক জনসংখ্যা তাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। (মুসলিমদের ক্ষেত্রে ০.২০% ও হিন্দুদের ক্ষেত্রে ০.১৪%।)

সারণি-৯

বিষয় : ১৯৯১-২০০১-এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি হার,
পরিযায়িতা ও স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিমাণ

ধর্মীয় গোষ্ঠী	জনসংখ্যা বৃদ্ধি	ক্রুড বার্থ রেট	ক্রুড ডেথ রেট	স্বাভাবিক বৃদ্ধি	আন্তর্জাতিক পরিযায়িতার হার	আন্তর্জাতিক পরিযায়িতা না হলে বৃদ্ধি হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫) = (৩)-(৪)	(৬) = (২)-(৫)	(৭) = (২)-(৬)
হিন্দু	১.৮২	২৪.৯	৮.১	১.৬৮	+ ০.১৪	১.৬৮
মুসলিম	২.৫৭	৩০.৮	৭.১	২.৩৭	+ ০.২০	২.৩৭
ভারত	২.০৩	২৫.৯	৮.১	১.৭৮	+ ০.২৫	১.৭৮

সারণি-১০

বিষয় : ভারতে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সদ্যোজাত ও শিশুদের মৃত্যুহার

সূত্র ১৯৯১ সেন্সাস	সদ্যোজাতদের মৃত্যুহার		শিশুদের মৃত্যুহার	
	হিন্দু	মুসলিম	হিন্দু	মুসলিম
	৭৪	৬৮	৯৭	৯১
NFHS-1 1992-93	৯০	৭৭	১২৪	১০৬
NFHS-2 1998-99	৭৭	৫৯	১০৭	৮৩

আট

২০০৪-এর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সেন্সাস ২০০১-এর ধর্ম বিষয়ক তথ্যগুলি প্রকাশের পরেই ৭ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোরে তখনকার বি জে পি সভাপতি এম ভেক্সাইয়া নাইডু দাবি করেছিলেন, সব গোষ্ঠীর জন্য অভিন্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার নীতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ সেন্সাসের তথ্যগুলি থেকে যা পাওয়া যাচ্ছে তা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। তিনি বলেছিলেন, হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের তুলনায় মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। এই অসাম্য অস্বাস্থ্যকর সব ধর্মের মানুষদের দুটি সন্তান হলে ইনসেনটিভ দেওয়া হোক ও তার বেশি হলে ডিসইনসেনটিভ দেওয়া হোক- এই ছিল তার দাবি। এ বিষয়ে তিনি জাতীয় বিতর্ক চেয়েছিলেন। তিনি উত্তর- পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ১.২ কোটি বাংলাদেশির অনুপ্রবেশের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরেই সেন্সাস কমিশনার অ্যান্ড রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া জে কে রাহিয়া 'আন অ্যাডজাস্টেড' তথ্যগুলি সংশোধন করে 'অ্যাডজাস্টেড' তথ্যগুলি সামনে আনার পরেও বি জে পি'র বক্তব্যে বদল আসেনি। ঐ মাসেই দিল্লিতে বি জে পি মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্রেভে দাবি করা হয়েছিল সবধর্মের মানুষদের জন্য দুই সন্তানের নীতি বাধ্যতামূলক করা হোক। ১৬ই সেপ্টেম্বর (২০০৪) বি জে পি সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন, মুরলি মনোহর যোশী'র নেতৃত্বে 'ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন' বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে তুলে ধরবে। আর এস এস ওয়েবসাইটে ১৯শে সেপ্টেম্বর (২০০৪) বলা হয়েছিল আসামের তিনভাগের একভাগ মানুষ মুসলিম। তার ফলে আসামে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ২০০১-এর সেন্সাস রিপোর্টের তথ্য অন্য কথা বলে। (সারণি ১১)

বাংলাদেশ সংলগ্ন তিনটি রাজ্যে (আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ) মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধি হার জাতীয় গড়ের কম অথবা সমান। (EPW, Jan. 29, 2005, ইরুদয়া রাজন)

সারণি-১১

বিষয় : বাংলাদেশ সংলগ্ন তিনটি রাজ্যে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (২০০১)

রাজ্য	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার %	হিন্দুদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার %	মুসলিমদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার %	হিন্দু-মুসলিম পার্থক্য
আসাম	১.৭৩	১.৩৯	২.৫৭	১.১৮
ত্রিপুরা	১.৪৯	১.৩৯	২.৫৮	১.২০
পশ্চিমবঙ্গ	১.৬৪	১.৩৩	২.৩০	০.৯৭
ভারত	২.০৩	১.৮২	২.৫৭	০.৫৭

অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে ২০০০ সালে পার্লামেন্টে National Population Policy (NPP) গৃহীত হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে কায়রোর ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এ বলা হয়েছিল : 'Development is the best pill'। ২০০০-এর NPP -তে এই ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। ভারত কায়রো ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারী। স্বাভাবিকভাবেই NPP-তে জনসংখ্যা নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য নন-কোয়েরসিভ (বলপ্রয়োগমূলক নয়) পদ্ধতি অনুসরণের কথা বলা হয়েছিল। ইনসেনটিভ ও ডিসইনসেনটিভের বিরোধিতা করা হয়েছিল। নারীদের সামাজিক সূচকগুলির (সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার সহজলভ্যতা, কনট্রাসেপটিভ

ব্যবহারের সচেতনতা ইত্যাদি) বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল পপুলেশন কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এন পি পি সঠিকভাবে বলেছিল যে, দু'টি সন্তানের নীতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য বলপ্রয়োগ করা বা ইনসেনটিভ দেওয়া বা না দেওয়ার সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। সংঘ পরিবারের লোকজনরা বাজপেয়ীর সময়কার এন পি পি-র কথা ভুলেও আর উচ্চারণ করে না। পক্ষান্তরে 'ডেমোগ্রাফিক ইনভেশন' শব্দ দু'টি ব্যবহার করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চায়, যার সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগের কোনো সম্পর্ক নেই।

২০১১-র সেন্সাসের ধর্ম বিষয়ক তথ্যগুলি বিহার নির্বাচনের সময়ে (২০১৫) সামনে আনা হলো। তারপরেই আর এস এস-এর পক্ষ থেকে পুরানো দাবিগুলি আবার সামনে আনা হলো। ৩০শে অক্টোবর, ২০১৫ থেকে রাঁচিতে আর এস এস এক্সিকিউটিভদের সভা হয়ে গেছে। সেখানে 'religions of Bharatiya origin'-এর কথা বলে মুসলিম ও খ্রিস্টিয়ানদের থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ইত্যাদিদের আলাদা করে দেখানো হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনার সূচনাতেই দেখিয়েছি এ পি জোশী ও অন্যান্যদের লেখা 'রিলিজিয়াস ডেমোগ্রাফি অব ইন্ডিয়া' (২০০৩) বইতে 'Indian Religionists' শব্দ দু'টি ব্যবহার করে একই প্রয়াস চালানো হয়েছিল। রাঁচিতে 'অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডল' হিন্দু ও মুসলিমদের বৃদ্ধি হারের পার্থক্যের দু'টি কারণ হিসেবে বলেছেন : অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণ। যার ফলে ধর্মীয় ভারসাম্যহীনতা দেখা দিচ্ছে। যা দেশের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। অতীতের মতো এবারেও সংঘ সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলির কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করেছে। সেই কারণেই তারা ন্যাশনাল পপুলেশন পলিসি বা এন পি পি'কে পুনর্নির্মাণের কথা বলছেন। কারণ বাজপেয়ী সরকারের (এন ডি এ) গৃহীত এন পি পি আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত পদ্ধতি ও মাপকাঠির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও সংঘের মৌলবাদী অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে রয়েছে। ঐ এন পি পি চালু থাকলে সংঘ পরিবার যা চাইছে, তা বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। তাই তারা এন পি পি-র বদল চাইছেন।

২৫শে আগস্ট, ২০১৫ তারিখে রেজিস্ট্রার জেনারেল অ্যান্ড সেন্সাস কমিশনার অব ইন্ডিয়া ২০১১-র সেন্সাসের ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যগুলি প্রকাশের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা শ্রীধর তোগাড়িয়া মুসলিম সমাজের ওপর দুই সন্তান নীতি বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেবার দাবি তুলেছিলেন। বি জে পি'র এম পি সাক্ষী মহারাজ তার কিছুদিন আগে প্রত্যেক হিন্দু নারীর চারটি করে সন্তানের জন্ম দেওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেছিলেন। সংঘ পরিবারের এই দুই মুখ এই ধরনের কথা বলার অনেক আগেই গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়ে নরেন্দ্র মোদী যা বলেছিলেন তা মনে রাখার মতো। গুজরাট গণহত্যার সময়ে মোদী মুসলিমদের বিক্রম করে বলেছিলেন 'হাম পাঁচ হামারা পঁচিশ'। রিলিফ ক্যাম্পগুলিকে বলছিলেন মুসলিমদের 'বেবি প্রেডিউসিং সেন্টার'। সঙ্ঘ পরিবার কমনসেন্সের মতো প্রচার করে মুসলিম মাত্রেরই বহুবিবাহ করে ও প্রচুর সন্তানের জন্ম দেয়। বাস্তবে ১৯৬১-র সেন্সাস রিপোর্ট ও ১৯৭০-এর দশকের একটি সরকারি রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের সংখ্যা বেশি। হিন্দুদের মধ্যে ৫.৮% ও মুসলিমদের মধ্যে ৫.৭%। (Front line, 2 oct 2015, page-10) পরবর্তী সেন্সাস রিপোর্টগুলিতে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বহুবিবাহ বিষয়ক তথ্য আর দেওয়া হয় না। অনেক বিবাহিত হিন্দু পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন একাধিকবার বিবাহের জন্য। ১৯৯৫-তে সুপ্রিম কোর্ট সরলা মুদগল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মকোদমায় এই ধরনের কাজকে বেআইনি বলে নির্দেশ দিয়েছিল। ২০০০-এর 'লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মকদমায় উক্ত রায়কে সমর্থন জানানো হয়েছিল। এই দু'টি রায়-এর

প্রেক্ষাপটে ল'কমিশন নিজের থেকেই এই বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালান। ২০০৯ সালে ল'কমিশন একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে (নং-২২৭)। তখনকার ল'কমিশনের চেয়ারম্যান এ আর লক্ষণ রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমাও দেন। রিপোর্টে বলা হয়েছিল হিন্দু বিবাহিত পুরুষরা কেউ কেউ দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ও দু'টি বৈবাহিক সম্পর্কই বজায় রাখেন (Sea law commission of India.nic.in)। এইসব তথ্যগুলির দিকে নজর রাখলে বোঝা যায় সংঘ পরিবার মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ বিষয়ে যে মিথ বানিয়ে তোলা, জাগিয়ে তোলে, তা নিতান্তই অসমালোচনামূলকভাবে গৃহীত কমনসেন্স মাত্র।

আজ থেকে ১০৬ বছর আগে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'বর্তমানকালে হিন্দুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়েছে তাহাতে সর্বপ্রথম ঐ অনৈক্যের ধূলা, সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ, সেইটেই সর্বাপেক্ষা লঘু, এবং সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।'

'কিন্তু এই ধূলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিশ্বাস বায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারদিকের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হইবে – সন্দেহ মাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী যাহা সারবান যাহা গভীর যাহা আমাদের সকলের ঐক্য বন্ধনের উপায়, তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।'

ঐ লেখাতেই আরও লিখেছেন, '...একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি, উভয়েই আমাদের পক্ষে অত্যাৱশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিন্দুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু। (পরিশিষ্ট : রাজ প্রজা ও সমূহ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃষ্ঠা : ৩০৬)

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে নাথুরাম গডসের মতাদর্শগত উত্তরসূরিরা লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। এই সরকারের একটি পা রয়েছে হিন্দুত্বের মধ্যে, অন্য পা আন্তর্জাতিক লিঙ্গপুঞ্জির আশ্রয়ে। একটি পায়ের পরিণতি নিষ্ফলতা, অন্য পায়ের পরিণতি মৃত্যু। এই শক্তির বিদায়কে দ্রুততর করার জন্য সক্রিয় ইন্টারভেনশন চাই। তাহলেই গভীর, সারবান, স্থায়ী, তা প্রতিষ্ঠা পাবে।